

PAESAGGIO CON MUCCHE

MANIERA DI POTTER PAULUS

(Enkhuizen 1625 - Amsterdam 1654)

INVENTARIO: 285

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Questa tavola, assieme alla *Visitazione* di Martin Mandekens (inv. 274), fu acquistata l'11 agosto 1819 dal principe Camillo Borghese come opera di Paulus Potter, notizia riferita da Giovanni Piancastelli nelle sue note manoscritte (Piancastelli 1891), resa nota nel 1959 da Paola della Pergola (Ead. 1959). Dopo i primi dubbi sulla sua autenticità sollevati dal Platner (Della Pergola 1959), nel 1863 il quadro fu inviato a Bruxelles per essere pulito e sottoposto al giudizio di alcuni esperti, il cui parere spinse Giovanni Morelli e Adolfo Venturi a ritenerlo una copia moderna (Morelli 1893), mancando l'opera di quei toni trasparenti e di quella leggerezza tipici del pittore olandese (Venturi 1893). Tali impressioni, unite al parere negativo di Giulio Cantalamessa (1911-12) e di Roberto Longhi (1928), spinsero Paola della Pergola a pubblicare la tavola come 'imitazione da Paulus Potter' eseguita tra la fine del XVIII secolo e i primi anni del XIX secolo, giudizio accolto da Kristina Herrmann Fiore (2006) e qui condiviso.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- W. T. van Westrheene, *Paulus Potter, sa vie et ses œuvres*, La Haye 1867, p. 169;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 363;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 417;
- G. Morelli, *Italian Painters. The Borghese and Doria Pamphili Galleries*, London 1892, p. 248;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 248;
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 45;
- J. A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 89;
- A. Muñoz, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1909, pp. 5-8;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, in Archivio Galleria Borghese, 1911-1912, n. 285;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 202;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 182, n. 271;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 95.

LANDSCAPE WITH COWS

MANNER OF POTTER PAULUS

(Enkhuizen 1625 - Amsterdam 1654)

INVENTORY: 285

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

Together with the *Visitation* by Martin Mandekens (inv. no. 274), this panel was purchased on 11 August 1819 by Prince Camillo Borghese as a work by Paulus Potter, according to a note in Giovanni Piancastelli's *Note manoscritte* (1891), which Paola della Pergola made known in 1959. After Platner raised doubts as to its authenticity (Della Pergola 1959), in 1863 the painting was sent to Brussels for cleaning and inspection by several experts, whose opinion persuaded Giovanni Morelli and Adolfo Venturi to label it a modern copy (Morelli 1893), as the work lacked those transparent tones and that lightness typical of the Dutch painter (Venturi 1893). These observations, together with the negative opinion of Giulio Cantalamessa (1911-12) and Roberto Longhi (1928), led Della Pergola to publish the panel as an 'imitation of Paulus Potter' executed between the late 18th and early 19th centuries; her theory was upheld by Kristina Herrmann Fiore (2006) and is shared by the present writer.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- W. T. van Westrheene, *Paulus Potter, sa vie et ses œuvres*, La Haye 1867, p. 169;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 363;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 417;
- G. Morelli, *Italian Painters. The Borghese and Doria Pamphili Galleries*, London 1892, p. 248;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 248;
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 45;
- J. A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 89;
- A. Muñoz, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1909, pp. 5-8;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1911-1912, n. 285;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 202;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 182, n. 271;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 95.

